

KORXONALARDA BUXGALTERIYA HISOBI VA TAHLILINI TAKOMILLASHTIRISH

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6370663>

Safarov Alisher Ibrohim o'g'li

Termiz Davlat Universiteti Iqtisodiyot va turizm fakulteti

Magistratura bo'limi "Buxgalteriya hisobi" yo'nalishi 2-kurs magistranti

Annotatsiya: *Buxgalteriya hisobini takomillashtirishda eng avvalo rivojlangan mamlakatlar buxgalteriya hisobi tizimidan keng foydalanish lozim Korxonalarda moliyaviy hisob konsepsiyalari va uning asosida ishlab chiqarilayotgan qonun qoidalar asosida xo'jalik sub`ektlarida moliyaviy hisobni yuritilishining bozor infrastrukturasiga mos elementlarni yaratish zarurligi sezilmoqda. Korxonalarda moliyaviy hisobni yuritish tartibida unga bevosita aloqador bo'lgan No1 buxgalteriya hisobining milliy standarti Hisob siyosati va moliya hisoboti hisoblanadi.*

Kalit sozlar: *Buxgalteriya, Buxgalteriya hisobining xalqaro standartlari(BHXS), tahlil, Moliya yili, passiv schot, aktiv schot, moliyaviy natijalar, shartnoma, balans*

Abstract: *In order to improve accounting, first of all, it is necessary to make extensive use of the accounting system of developed countries. The National Accounting Standard No. 1, which is directly related to the procedure of financial accounting in enterprises, is Accounting Policy and Financial Reporting. Key words: Accounting, International Accounting Standards (IFRS), analysis, Fiscal year, liability account, asset account, financial results, contract, balance sheet*

Аннотация: *Для совершенствования бухгалтерского учета, прежде всего, необходимо широко использовать систему бухгалтерского учета развитых стран. Национальный стандарт бухгалтерского учета № 1, непосредственно связанный с порядком ведения бухгалтерского учета на предприятиях, — «Учетная политика и финансовая отчетность».*

Ключевые слова: *Бухгалтерский учет, Международные стандарты финансовой отчетности (МСФО), анализ, Финансовый год, счет обязательств, счет активов, финансовые результаты, договор, бухгалтерский баланс.*

KIRISH

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "O'zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirish bo'yicha Harakatlar strategiyasi to'g'risida"gi Farmonining 3-bandida:

Iqtisodiyotni yanada rivojlantirish va liberallashtirishga yo'naltirilgan makroiqtisodiy barqarorlikni mustahkamlash va yuqori iqtisodiy o'sish sur'atlarini saqlab qolish, milliy iqtisodiyotning raqobatbardoshligini oshirish, qishloq xo'jaligini

modernizatsiya qilish va jadal rivojlantirish, iqtisodiyotda davlat ishtirokini kamaytirish bo'yicha institutsional va tarkibiy islohotlarni davom ettirish, xususiyl mulk huquqini himoya qilish va uning ustuvor mavqeini yanada kuchaytirish, kichik biznes va xususiyl tadbirkorlik rivojini rag'batlantirish, hududlar, tuman va shaharlarni kompleks va mutanosib holda ijtimoiy-iqtisodiy taraqqiy ettirish, investitsiyaviy muhitni yaxshilash orqali mamlakatimiz iqtisodiyoti tarmoqlari va hududlariga xorijiy sarmoyalarni faol jalb etish ko'rsatilgan.

Iqtisodiyotni modernizatsiyalash sharoitida korxonalarining moliyaviy hisobotlari muhim ahamiyatga ega hisoblanadi. Jumladan korxonalar ta'asischilari, aksiyadorlari, investorlar, kreditorlar, mol yetkazib beruvchilar korxonaning moliyaviy faoliyatidan o'z vaqtida va shaffof tarzda xabardor bo'lishlari muhim ahamiyatga egadir. Bunda ishtirokchilarning barchasi o'z manfaatlaridan kelib chiqqan holatda korxonalar moliyaviy holatini baholaydilar.

Hozirgi davrda buxgalteriya hisobining holatiga baho berishda asosiy ahamiyatga ega bo'lgan omil sifatida qaraladigan moliyaviy hisobot, korxonalar faoliyatini boshqarishda zarur bolgan ma'lumotlarni yetkazib berishda va boshqaruv qarorlarini to'g'ri va mukammal qabul qilishda asosiy manba bo'lib hisoblanadi. Bozor iqtisodiyoti sharoitida korxonaning iqtisodiy va moliyaviy salohiyatini oshirishga, yuqori samarali faoliyat ko'rsatishga imkoniyat yaratadi.

O'zbekiston Respublikasida buxgalteriya hisobini tartibga solish uchun mustahkam qonunchilik tizimi tashkil etildi, jumladan: "Buxgalteriya hisobi to'g'risida"gi qonun(1996-yil 30-avgust, 2016 yil 13 apreldagi yangi tahriri), "Buxgalteriya hisobining milliy standartlari" (1998-2001yil, oxirgi o'zarishlarni hisobga olgan holda), "Mahsulot, ish va xizmatlarni ishlab chiqarish va sotish xarajatlarining tarkibi hamda moliyaviy natijalarni shakllantirish tartibi to'g'risida" Nizom (1999-yil 5 fevral, keying o'zgarishlar bilan) va boshqa me'yoriy hujjatlar qabul qilindi.

Xo'jalik yurituvchi sub'ektlarning faoliyatini yanada takomillashtirish, ularning faoliyatini modernizatsiyalash iqtisodiyotning ustuvor yo'nalishlaridan biri hisoblanadi. Moliyaviy hisobni tashkil etishning uslubini o'zlashtirishdan asosiy maqsad milliy va xorijiy mutaxassislarni hisob siyosatini tushunishlaridagi farqni bartaraf qilish, buxgalteriya hisobi va moliyaviy hisobotlarning yagona konsepsiyasini yaratish va ularni iqtisodiyotimizga tadbiq etish zarur masala hisoblanadi.

Bu maqsadlarga erishish uchun bugungi kunda korxonalarda buxgalteriya hisobini tashkil etishni takomillashtirish, buxgalteriya hisobini yuritishda xalqaro moliyaviy hisobot andozalariga moslashtirish, ularni to'g'ri qo'llash, hamda ushbu jarayon natijasida aniqlangan tafovutlarni kamaytirish yoki bartaraf etish usullarini ishlab chiqish tadqiqot ishining dolzarb muammolaridan hisoblanadi.

MUHOKAMA VA NATIJALAR

Iqtisodiy islohotlarning chuqurlashib borishi, O'zbekiston Respublikasining jahon iqtisodiy tizimiga integratsiyalashuvi o'z navbatida, mavjud qonunchilik asosini doimiy ravishda takomillashtirib, uni xalqaro me'yorlar va standartlarga moslashtirib borishni taqozo qiladi. Korxonalarni boshqarish, uning oldiga qo'yilgan reja ko'rsatkichlariga doir vazifalarni bajarish maqsadida xo'jalik faoliyati ustidan kundalik kuzatib borishni talab qiladi. Bunday kuzatish va boshqarish xo'jalik hisobi yordamida amalga oshiriladi.

Buxgalteriya hisobi – bu ichki boshqaruv va tashqi iste'molchilar uchun joriy, yakuniy ma'lumotlarni tayyorlash, taqdim qilish maqsadida ularga uzluksiz hamda o'zaro bog'liq kuzatishlar, o'lchovlar, ro'yxatga olish, ma'lumotlarni qayta ishlash va korxonalar, birlashmalar, muassasalarning xo'jalik faoliyati ustidan nazorat o'rnatish tizimidir.

Bozor iqtisodiyoti sharoitida mulkchilik shakllari turli xil bo'lgan sub'ektlarning tashkil topish jarayonida ularni boshqarish, faoliyatini nazorat va tahlil qilish; ma'muriyat tomonidan tezkor qarorlarning qabul qilinishiga asos bo'ladigan zarur ma'lumotlarni asosan buxgalteriya hisobi taqdim etadi.

Shu bilan birga boshqa mamlakatlar buxgalteriya hisobini yuritish usullarining ilg'or shakllarini iqtisodiyot tarmoqlariga joriy etish yo'llarini ishlab chiqish va amaliyotga joriy etishga tavsiya etiladi.

Kishilik jamiyatining hamma bosqichlarida ham iqtisodiyotdagi hisob turlariga talab mavjud bo'lgan. Chunki iqtisodiyot hisobi insoniyat uchun zarur bo'lgan iste'mol buyumlari, kiyim-kechak, oziq-ovqat va boshqalarni ishlab chiqarish, taqsimlashni hisobga olish demakdir. Har bir jamiyatning ham asosiy maqsadi zaruriy buyumlarni ishlab chiqarish, ayirboshlash, taqsimlashdan iborat. Bu maqsadni amalga oshirish uchun kishilar ijtimoiy hayotida sodir bo'layotgan voqea va hodisalarni kuzatish, jamiyatda mavjud bo'lgan mehnat buyumlari, mehnat qurollarini, hamda mehnat jarayonlarini hisobga olib borish zarur bo'ladi.

Tovar ayirboshlash davrida iqtisodiyot hisobi ahamiyati ko'paydi, chunki tovar ayirboshlash uchun umumiy ekvivalent talab etiladi. Umumiy ekvivalent esa faqat hisob-kitobni tahlil etish, to'g'ri yurgizish orqaligina ega bo'lish mumkin, ya'ni almashtiriladigan tovarni ishlab chiqarishga sarflangan ijtimoiy zaruriy mehnat miqdorini aniqlash kerak bo'ladi. Ishlab chiqarish kengaytirilgan takror ishlab chiqarish jarayonini o'sishi natijasida xo'jalik faoliyatiga rahbarlik qilish murakkablashgan va moddiy ishlab chiqarish asosida vujudga kelgan iqtisodiyot hisobi ahamiyati oshgan, jamiyat hamma sohalarida mulklarni hisobga olish borasidagi, iqtisodiy faoliyatini boshqarishdagi roli oshib borgan.

Iqtisodiy faoliyatini boshqarish iqtisodiyot hisobi orqali olingan ma'lumotlar asosida olib boriladi va tegishli qaror hamda qonun-qoidalar qabul qilinib, shular asosida butun iqtisodiyot faoliyati boshqariladi.

Bugungi kunda iqtisodiyotning barcha sohalarida jadal su'ratlar bilan o'zgarish va rivojlanishni kuzatish mumkin, xususan buxgalteriya hisobi tizimida ham. Mamlakatimizda buxgalteriya hisobini tashkil etishning o'ziga xos xususiyatlari mavjud, misol uchun buxgalteriya hisobi tashkil etish kontseptsiyasidan boshlaydigan bo'lsak, to'liqroq va aniqroq ko'rib chiqish uchun quyidagi rasmga murojat etish kerak (1-rasm).

Respublikadagi buxgalteriya hisobini moliyaviy hisobotning xalqaro standartlari talablariga muvofiq tashkil etish va yuritish, shuningdek, iqtisodiy rivojlangan davlatlarida yuritilayotgan buxgalteriya hisobi tizimi uchun zarur bo'lgan eng asosiy tamoyillarni respublikamiz xo'jalik sub'ektlarida joriy etish muhim hisoblanadi. Buxgalteriya hisobini to'g'ri tashkil etish ishlab chiqarish samaradorligini oshirishda katta ahamiyat kasb etadi. Buning uchun buxgalteriya hisobi milliy standartlari (BHMS) ishlab chiqilgan va amaliyotda qo'llanilmoqda, ular esa o'z asosida xalqaro standartlarga tayanadi va respublikamizda hisob va boshqaruv tizimining xususiyatlarini e'tiborga oladi. Masalan, kichik biznes sub'ektlarini yanada rivojlantirish maqsadida 20 sonli BHMS qabul qilingan, ya'ni buxgalteriya hisobini soddalashtirgan tartibda tashkil etish mazkur milliy standartda o'z aksini topgan.

Buxgalteriya hisobini tashkil etishda hisob ishlari hajmini aniqlab olish, buxgalteriya xodimlari sonini, ular o'rtasida hisob ishlari taqsimotini, qo'llaniladigan hisob shaklini, hisob ishlarida hisoblash texnikalaridan foydalanishini belgilab olish kerak bo'ladi.

O'zbekiston Respublikasi Moliya Vazirligini «Buxgalteriya hisobi va audit uslubiyati» boshqarmasi hisobning barcha turlari bo'yicha rahbarlikni olib boradi. Moliya vazirligining ushbu boshqarmasi hisob ishlarini avtomatizatsiyalash, hisob mutaxassislarini tayyorlash, ular malakasini oshirish, shuningdek, hisob ishlari bilan bog'liq yo'riqnomalar, nizomlar, ko'rsatmalar ishlab chiqib, nashr qildiradi.

1.1-rasm. Buxgalteriya hisobini tashkil etishning kontseptsiyasi

O'zbekiston Respublikasi Moliya Vazirligi, Makroiqtisodiyot statistika vazirliklari birgalikda buxgalteriya hisobi schetlar rejasini, buxgalteriya hisobi va moliyaviy hisobotni shakllarini ishlab chiqadi, ularni qo'llashga doir yuriqnomalar ham shu vazirliklar tomonidan tasdiqlanadi.

Xozirgi vaqtda Moliya vazirligining buxgalteriya hisobi va auditi, uslubiyati boshqarmasi tomonidan buxgalteriya hisobining milliy standarti ishlab chiqilib ularning 22 tasi Adliya vazirligidan ro'yxatdan o'tdi.

O'zbekiston Respublikasida buxgalteriya hisobi tizimini asosiy huquqiy zamini «Buxgalteriya hisobi to'g'risida»gi qonunda belgilangan. Ushbu qonunda buxgalteriya xodimlarini burch va xuquqlari, buxgalteriya hisobi miqyosida korxonalar rahbarlari va buxgalteriya hisobi tizimidagi asosiy maqsadlar, vazifalar, hamda tamoyillar ko'rsatib o'tilgan.

Xalqaro amaliyotda buxgalteriya hisobini me'yoriy tartibga solishni to'rt darajali tizimi ko'zda tutilgan (2-rasm).

Buxgalteriya hisobidan tadbirkorlar - mulk egalari manfaati uchun foydalaniladi. Shuni ta'kidlash lozimki, bunda buxgalteriya hisobi tadbirkorlar uchun nafaqat hisobot tuzish, balki eng avvalo korxonalar faoliyatining yuqori samaradorligiga erishish uchun ishlab chiqarishni boshqarish quroli sifatida xizmat qiladi.

1.2-rasm. Xalqaro amaliyotda buxgalteriya hisobini tartibga solishni darajali tizimi

Buxgalteriya hisobining ma'lumotlari mulkchilikning turli shakllari va sog'lom raqobatchilikning rivojlanishi sharoitida ob'ektiv ravishda tashqi - e'lon qilinadigan va ichki - tijorat siri hisoblangan qismlarga bo'linishi kerak.

XULOSA

Bugungi kun talabi esa, korxonalarda buxgalteriya hisobini xalqaro standartlar talablari asosida takomillashtirish zaruriyatini yuzaga keltiradi. O'z navbatida, korxonalarda buxgalteriya hisobini xalqaro standartlar talablari asosida takomillashtirish olingan iqtisodiy axborotlarni ichki va tashqi foydalanuvchilar talabini to'liq qondira oladigan darajada hamda eng kam miqdordagi mehnat va vaqt sarfini ta'minlagan holda shakllantirish imkonini beradi.

REFERENCES:

1. O'zbekiston Respublikasi "Buxgalteriya hisobi to'g'risida"gi qonuni 2016 yil 13 aprel.
2. O'zbekiston Respublikasining «Auditorlik faoliyati to'g'risida»gi Qonuni (yangi tahriri) 2000 y. 26 may.
3. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining PF-4947-sonli "O'zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirish bo'yicha Harakatlar strategiyasi to'g'risida"gi Farmoni. «Xalq so'zi» gazetasi, 2017 yil 8 fevral, 28 (6722)-son.